

KRIPTOVALYUTALARNING ZAMONAVIY MOLIYA TIZIMGA TA'SIRI

Safarov Solixjon Sobirjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi talabasi

e-mail:solixjons@gmail.com

tel:+998 91 958-55-95

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550549>

Annotatsiya: Kriptoalyutalar nisbatan yangi va rivojlanayotgan aktivlardan biri bo'lib, moliyaviy dunyoda tobora ko'proq e'tiborni jalb qilmoqda. Blockchain texnologiyalari va markazlashtirilmagan moliya vositalaridan foydalanish an'anaviy moliyaviy bozorlar uchun yangi imkoniyatlar va tahdidlarni keltirib chiqaradi. Maqolada kriptoalyutalarning zamonaviy moliya tizimiga ta'siri ko'rib chiqiladi va iqtisodiy jarayonlarning turli ishtirokchilari uchun ulardan foydalanishning xatarlari va foydalari aniqlanadi, shuningdek, kriptoalyuta davrida an'anaviy moliya tizimi duch keladigan tendentsiyalar va qiyinchiliklar tahlil qilinadi.

Tayanch so'z va iboralar: kriptoalyuta, blockchain, moliya tizimi, markazlashtirilmagan moliya, xatarlar, foydalar, bitcoin, coin, Ethereum.

Аннотация: Криптовалюты-один из относительно новых и развивающихся активов, который привлекает все большее внимание в финансовом мире. Использование технологий блокчейна и децентрализованных финансовых инструментов открывает новые возможности и угрозы для традиционных финансовых рынков. В статье рассматривается влияние криптовалют на современную финансовую систему и определяются риски и выгоды их использования для различных участников экономических процессов, а также анализируются тенденции и трудности, с которыми сталкивается традиционная финансовая система в эпоху криптовалют.

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, финансовая система, децентрализованные финансы, риски, выгоды, биткойн, монета, эфириум.

Abstract: Cryptocurrencies are one of the relatively new and developing assets that is attracting increasing attention in the financial world. The use of blockchain technologies and decentralized financial instruments opens up new opportunities and threats for traditional financial markets. The article examines the impact of cryptocurrencies on the modern financial system and identifies the risks and benefits of using them for various participants in economic processes, as well as analyzes the trends and difficulties faced by the traditional financial system in the era of cryptocurrencies.

Keywords: cryptocurrency, blockchain, financial system, decentralized finance, risks, benefits, bitcoin, coin, Ethereum.

So'nggi o'n yilliklarda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va moliya sohasidagi innovatsiyalar yangi turdagi aktivlar kriptovalyutalarning paydo bo'lishiga olib keldi. Blockchain texnologiyasiga asoslangan ushbu virtual pul an'anaviy moliyaviy dunyoda haqiqiy inqilobni keltirib chiqardi. Bitcoin, Ethereum va boshqalar kabi kriptovalyutalar tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun markazlashtirilmagan tarmoqlardan foydalanadi, bu esa banklar kabi vositachilarning ishtirokiga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi va moliyaviy operatsiyalarni butun dunyo bo'ylab foydalanuvchilar uchun tezroq va arzonroq qiladi. Shu nuqtai nazardan, kriptovalyutalarni zamonaviy moliyaviy tizim faoliyatining asosiy tamoyillarini o'zgartirishga qodir bo'lgan inqilobiy hodisa sifatida ko'rish mumkin.

Kriptovalyutalarning moliyaviy bozorlarga va umuman iqtisodiyotga ta'siri tobora sezilarli bo'lib bormoqda. Bir tomondan, ular investorlar va treyderlar uchun aksiyalar, obligatsiyalar va valyutalar kabi an'anaviy moliyaviy vositalarga alternativa taklif qilish orqali yangi imkoniyatlarni taqdim etadilar. Boshqa tomondan, kriptovalyutalarni global bozorga kiritish ko'plab qiyinchiliklar va xavflarni o'z ichiga oladi, masalan, yuqori o'zgaruvchanlik, markazlashtirilgan nazoratning yo'qligi va kriptovalyutalardan noqonuniy faoliyat uchun foydalanish imkoniyati.

Kriptovalyutalarning asosiy xususiyatlaridan biri ularning davlat banklari va moliya institutlari kabi markazlashtirilgan nazorat qiluvchi organlardan mustaqilligidir. Bu milliy iqtisodiyot va valyutalarga bog'liqlikni kamaytirishga, shuningdek xalqaro pul o'tkazmalari uchun tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi. Shu bilan birga, kriptovalyutalarning bunday markazlashtirilmagan tabiati, shuningdek, foydalanuvchilar uchun kafolatlar va himoyalarning yo'qligi, kriptovalyutalardan jinoiy maqsadlarda foydalanishga yordam beradigan (masalan, pul yuvish yoki terrorizmni moliyalashtirish) yuqori darajadagi tranzaksiya anonimligi kabi muayyan muammolarni keltirib chiqaradi.

Bundan tashqari, kriptovalyutalar, markazlashtirilmagan moliya (DeFi) va aqlli shartnomalar kabi texnologiyalar an'anaviy bank xizmatlari va tartibga solinadigan moliyaviy bozorlar uchun raqobat yaratib, moliya institutlari uchun yangi yo'llar topishni taqazo etmoqda. Dunyo bo'ylab ko'plab Markaziy banklar yangi sharoitlarga moslashish va o'z mamlakatlaridagi pul massasi ustidan

nazoratni saqlab qolish uchun o'zlarining raqamli valyutalarini (CBDC) ishlab chiqishni boshlaydilar.

Ushbu ishning maqsadi kriptovalyutalarning zamonaviy moliyaviy tizimga ta'sirini tahlil qilish, ularning ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlash, shuningdek ularning rivojlanishi va moliyaviy infratuzilmaga integratsiyalashuv istiqbollarini aniqlashdir. Ushbu maqsadga erishish uchun maqolada kriptovalyutalarning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi, ularning moliyaviy bozorlarning turli segmentlariga ta'siri tahlil qilinadi va kelajakda ushbu texnologiyalarni tartibga solish va ulardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Adabiyotlar sharhi. Kriptovalyuta nazariyasiga birinchilardan bo'lib o'z hissasini qo'shganlardan biri bu Satoshi Nakamoto'dir. U 2008 yilda o'z konsepsiyasini taqdim etadi va unda Bitcoin — blockchain texnologiyasidan foydalangan birinchi kripto valyutasi ko'rsatilgan edi. Nakamoto o'zining mashhur "Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Cash System" hujjatida foydalanuvchilarga banklar kabi uchinchi tomon ishtirokisiz to'g'ridan-to'g'ri pul almashish imkonini beruvchi elektron to'lovlarga tubdan yangi yondashuvni taklif qildi. Nakamoto, shuningdek, elektron tijorat va tranzaksiyalarda xavfsizlik, ishonchlilik va shaffoflik muammolarini hal qilishga imkon beradigan blockchain texnologiyasini taqdim etdi. Bu ish kriptovalyutalarning keyingi evolyutsiyasi va Ethereum va boshqa markazlashtirilmagan ilovalar (dapps) va aqlli shartnomalar yaratish platformalari kabi texnologiyalarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi.

Kriptovalyutalar paydo bo'lganidan beri ularning iqtisodiy jihatlarini o'rganish ilmiy munozaralarning muhim qismiga aylandi. Ushbu sohadagi asosiy ishlardan biri Charlz Katzalini va Jeyson Gansning (2016) "Some Simple Economics of the Blockchain" asari bo'lib, ular kriptovalyutalarni raqamli aktivlarning yangi turi sifatida ko'rib chiqadilar va ularning iqtisodiyotga ta'sirini, shu jumladan pul ta'minotini boshqarish va resurslarni taqsimlash nazaridan muhokama qiladilar. Tadqiqotchilar, shuningdek, kriptovalyutalardan moliyaviy inklyuzivlikni yaxshilash uchun qanday foydalanish mumkinligini baholashadi, ayniqsa, an'anaviy bank xizmatlaridan foydalanish cheklangan rivojlanayotgan mamlakatlarda.

Tatqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi.

Moliyaviy bozorlarda kriptovalyutalardan foydalanishning hozirgi tendentsiyalarini tahlil qilish.

Kriptovalyuta operatsiyalari hajmi va ularning an'anaviy valyuta va fond bozorlariga ta'siri bo'yicha statistikasi o'rganish.

Kripto-valyuta bozorini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish.

So'nggi yillarda Bitcoin va Ethereum misolida narxlarning o'zgarishini grafik tahlil qilish.

Tahlil va natijalar muhokamasi. Kriptovalyutaning mashhurligini oshirishga yordam bergan asosiy omillardan biri bu tranzaksiya xarajatlarini sezilarli darajada kamligi va to'lov tezligini yuqoriligidir. Bitcoin, Ethereum va boshqalar kabi kriptovalyutalar blokcheyn texnologiyasiga asoslangan bo'lib, ular vositachilarga (masalan, banklar yoki to'lov tizimlari) ehtiyoj sezmasdan to'g'ridan-to'g'ri ishtirokchilar o'rtasida operatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi. Bu, ayniqsa, xalqaro hisob-kitoblarda pul o'tkazish xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi. Quyidagi jadvalda an'anaviy to'lov tizimlari va kriptovalyutalardagi tranzaksion xarajatlarning qiyosiy tavsifi keltirilgan.

1-jadval. Tranzaksion xarajatlarni taqqoslash

To'lov tizimi	Bitim turi	Xarajatlar (%)	O'tkazish vaqti
Bank o'tkazmasi	Xalqaro	2-5%	1-5 kun
To'lov tizimlari (PayPal, Western Union)	Xalqaro	4-10%	1-2 kun
Bitcoin (BTC)	Xalqaro	0,2-1 %	10-30 minut
Ethereum (ETH)	Xalqaro	0.1-0.5 %	1-3 minut

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, kriptovalyutalardan foydalanish an'anaviy moliyaviy tizimlarga nisbatan tranzaksiya xarajatlari va o'tkazish vaqtini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bu, ayniqsa, tranzaksion xarajatlar katta bo'lishi mumkin bo'lgan xalqaro pul o'tkazmalari uchun juda foydali.

Bundan tashqari, kriptovalyutalar an'anaviy bank tizimlaridan foydalana olmaydigan odamlarga moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ba'zi mamlakatlarda, ayniqsa rivojlanayotgan mintaqalarda, kriptovalyutalar moliyaviy inklyuzivlikni yaxshilash uchun muhim vositaga aylanib, bank hisob raqamlarisiz odamlarga moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi. Bunday foydalanishning misol sifatida iqtisodiyoti beqaror va inflyatsiya xavfi yuqori bo'lgan mamlakatlarni, masalan Venesuela va Nigeriyada kabilarni olishimiz mumkin.

1-grafik.Kriptovalyuta kapitalizatsiyasini oshishi

Grafikda so'nggi o'n yil ichida kripto-valyuta bozori kapitallashuvining o'sish dinamikasini ko'rsatadi. Ma'lumotlar bozor qiymatining sezilarli darajada oshishini ko'rsatadi, bu investorlar va tashkilotlarning qiziqishi ortib borayotganidan dalolat beradi.

Foydali taraflari bo'lishiga qarmasdan bir qator xavf tug'diradigan holatlari ham bor. Eng aniq xavflardan biri bu yuqori o'zgaruvchanlikdir. Kriptovalyutalar kursidagi o'zgarishlar qisqa vaqt ichida sezilarli bo'lishi mumkin, bu esa ularni ayirboshlash yoki qiymat to'plash vositasi sifatida ishlatish uchun juda beqaror qiladi. Masalan, 2021 yilda Bitcoin narxi 30 000 dan 60 000 dollargacha o'zgarib, keyin yana 20 000 dollarga tushdi. Bu esa o'z navbatida investorlar va bozordagi o'yinchilarni tashvishga solmay qo'ymaydi.

Grafikda ko'rinib turibdiki(2-grafik), Bitcoin qiymati keskin tebranishlarni namoyish etadi, bu kripto valyutasining yuqori o'zgaruvchanligini ko'rsatadi. Bu ularni almashish va to'plashning barqaror vositasi sifatida ishlatishda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Yana bir muhim xavf-bu pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash kabi noqonuniy operatsiyalarda kriptovalyutalardan foydalanishdir. Tranzaktsiyalarning anonimligi va markazlashtirilmagan tabiati kriptovalyutalarni jinoiy guruhlar va noqonuniy harakatlar uchun jozibador qiladi. Bu davlatlarni qonunchilikni kuchaytirishga va kripto-valyuta operatsiyalarini monitoring qilish bo'yicha xalqaro sa'y-harakatlarni amalga oshirishga undaydi.

2-Grafik.Bitkoin narxi o'zgarish dinamikasi

An'anaviy moliya tizimining asosiy qiyinchiliklaridan biri markazlashtirilmagan moliya (DeFi) ni rivojlantirishdir. Aqlli shartnomalardan foydalanadigan DeFi protokollari banklar kabi vositachilar ishtirokisiz moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni yaratish imkoniyatini beradi. Bunday qarorlar an'anaviy moliya institutlarining rolini sezilarli darajada pasayishiga olib kelishi mumkin. Masalan, foydalanuvchilar vositachilar ishtirokisiz kreditlar olishlari, valyutalarni almashtirishlari va kriptovalyutalarga sarmoya kiritishlari mumkin, bu esa xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi va jarayonni soddalashtiradi.

Boshqa tomondan, kriptovalyutalar Markaziy banklar uchun raqobat manbai bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda ko'plab Markaziy banklar o'zlarining raqamli valyutalarini (CBDC) ishlab chiqishni boshladilar, ular kriptovalyutalarning afzalliklarini (masalan, tranzaksiyalarning tezligi va past xarajatlari) an'anaviy valyutalarga xos bo'lgan nazorat va barqarorlik bilan birlashtira oladilar. Bu Markaziy banklarga noqonuniy maqsadlarda kriptovalyutalardan foydalanishning oldini olish orqali pul massasini samarali nazorat qilish vositalarini beradi.

2-jadval. CBDC-ni amalga oshirishda Markaziy banklar uchun imtiyozlar va qiyinchiliklar

Afzalliklari	Qiyinchiliklar
Moliyaviy inklyuzivlikni oshirish	An'anaviy valyutalar bilan raqobat tahdidi
Tranzaksion xarajatlarni kamaytirish	Moliyaviy barqarorlikda xatarlar
Mavjud tizimlarga tezkor integratsiya	Tartibga solish va nazoratning murakkabligi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, CBDC-ni amalga oshirish moliyaviy tizimni sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin, bu esa pul muomalasini samarali boshqarish uchun yangi imkoniyatlarni ochib beradi, shu bilan birga an'anaviy moliya institutlari uchun qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Kriptovalyutalarning kelajagi noaniq ko'rinadi, ammo ularning rivojlanishi uchun bir nechta mumkin bo'lgan senariylar mavjud. Ulardan biri kriptovalyutalarni mavjud moliyaviy tizimlarga integratsiya qilishdir. Bu aniq tartibga solish standartlarini yaratishni va ulardan foydalanish bilan bog'liq xavflarni minimallashtiradigan va foydalanuvchilarning xavfsizligini ta'minlaydigan mexanizmlarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, kriptovalyutalar va blokcheyn texnologiyalari an'anaviy valyutalar va banklar bilan raqobatga olib keladigan muqobil moliyaviy tizimlarni yaratadigan senariy bo'lishi mumkin.

Kriptovalyutalarni samarali rivojlantirish uchun ularning narxlarining barqarorligini ta'minlash, tranzaksiyalar xavfsizligini oshirish va tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish muhimdir. Bu davlat organlari, moliya institutlari va kriptovalyuta platformalari o'rtasida hamkorlikni talab qiladi.

Xulosa va takliflar. Kriptovalyutalar zamonaviy moliya tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, ular 2009 yilda Bitcoin bilan paydo bo'lganidan boshlab va moliya va iqtisodiyotning turli sohalarida o'z ishtirokini kengaytirmoqda. Nisbatan yosh bo'lishiga qaramay, kriptovalyutalar an'anaviy moliya usullariga arzonroq, tezroq muqobillarni taklif qilish orqali moliyaviy bozorlar tuzilishini o'zgartirish qobiliyatini allaqachon namoyish etgan.

Kripto-valyuta bozorining kapitallashuv dinamikasi uning doimiy o'zgaruvchanligi sharoitida barqaror bo'lgan sezilarli o'sishini tasdiqlaydi. Ushbu bozor individual va institutsional investorlarning e'tiborini jalb qilishda davom etmoqda va uning keyingi rivojlanishi tartibga solish, texnologik innovatsiyalar va global iqtisodiy sharoitlar kabi omillarga bog'liq bo'ladi. Shuningdek quyidagi takliflarni aytishimiz mumkin:

1. Kriptoalyuta bozorini aniq tartibga solishni ishlab chiqish.
2. Kriptoalyuta platformalari va operatsiyalari xavfsizligini mustahkamlash.
3. Kriptoalyutalarni an'anaviy moliyaviy tizimlarga integratsiya qilish.
4. Blockchain va kriptoalyuta loyihalarida innovatsiyalarni rivojlantirish.
5. Institutsional investorlarni qo'llab-quvvatlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Butenko, S. A. (2018). Kriptoalyutalar: tahlil va rivojlanish istiqbollari. Moskva: Ilmiy nashriyot «Region».
2. Mischenko, V. S., & Juravlyov, A. S. (2021). Blokcheyn va kriptoalyutalar: Iqtisodiyot va xavfsizlik. Sankt-Peterburg: «Piter» nashriyoti.
3. Dubrov, M. I. (2019). Moliyaviy texnologiyalar: Kriptoalyutalar va blokcheyn global iqtisodiyotda. Moskva: Eksmo.
4. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: Elektron naqd pul tizimi. Olingan manba: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
5. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain inqilobi: Bitcoin texnologiyasi qanday qilib pulni, biznesni va dunyoni o'zgartiradi. Nyu-York: Penguin.
6. Vlasova, I. P. (2020). Kriptoalyutalar va moliyaviy bozorlar: zamonaviy nazariya va amaliyot. Moskva: Yurayt.
7. Kaal, W. A., & Zohar, O. (2019). Kriptoalyutalar va moliyaviy bozorlarni tartibga solish. Evropa Biznesi Tashkiloti Huquqiy Sharhi, 20(4), 501-525.
8. Yermack, D. (2017). Bitcoin haqiqiy pulmi? Iqtisodiy baholash. Raqamli Pul Qo'lyozmalari Qo'linlar Kitobi, 31-46.
9. Kovaleva, T. V. (2022). Dezentallashtirilgan moliya: an'anaviy moliyaviy bozorga yangi chaqiriqlar. Moliyaviy tahlil, 2(18), 34-56.
10. Yevropa Markaziy Banki. (2020). Kripto-aktivlar: moliyaviy barqarorlikka, pul siyosatiga va to'lov tizimlari va bozor infratuzilmasiga ta'sirlar. Frankfurt: Yevropa Markaziy Banki.
11. Grigoryev, S. V. (2021). Kriptoalyutalar kelajagi global moliya bozorlari sharoitida. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar, 65(8), 122-138.
12. Auer, R. (2021). Markaziy banklarning raqamli valyutalarining iqtisodiyoti. BIS Kvartal Sharhi, 15-25.

